

Título: Kahoot: Anatomía Humana_ Orígenes musculares en la coxa (curso 2023-24)

DOI: 10.5281/zenodo.16889761

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Anatomía y Embriología Humana, Escuela Universitaria de Osuna

Descripción: El Kahoot se centra en los orígenes musculares en la región de la cadera (coxa), permitiendo reforzar los conocimientos anatómicos fundamentales de manera dinámica y participativa. A través de preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes podrán:

- Identificar los orígenes y topografía de los principales músculos de la cadera, como el iliopsoas, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, y los músculos rotadores profundos (piriforme, obturador interno, gemelos, cuadrado femoral), fundamentales para la estabilidad y movilidad de la articulación coxofemoral.
- Reconocer la importancia funcional de cada grupo muscular para acciones como la flexión, abducción, extensión y rotación de cadera.

Este recurso fomenta el aprendizaje activo y la autoevaluación, funcionando como un valioso complemento para las clases teóricas y prácticas de anatomía humana.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/origenes-musculares-en-coxa-60s/fcd4ac93-82b1-4b69-bfdb-2d9fe29fc7bf>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Anatomía Humana, Músculos de la cadera, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot, Autoevaluación

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2023 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0